

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KOGNITIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSION YONDASHUVNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li
University of economics and pedagogy o'qituvchisi

ORCID: 0009-0001-9382-1101

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini shakllantirishda motivatsion yondashuvning ilmiy-nazariy asoslari va amaliy jihatlari tahlil etilgan. Motivatsiyaning kognitiv rivojlanishga ta'siri, shuningdek, ta'lim jarayonida motivatsion vositalardan foydalanishning samarali usullari yoritib berilgan. Pedagogik ta'limda o'quvchilarni faol fikrlashga undaydigan sharoitlarni yaratish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv kompetentlik, motivatsion yondashuv, kasbiy tayyorgarlik, ichki motivatsiya, refleksiya, o'quv motivatsiyasi.

Abstract: This article analyzes the scientific and theoretical foundations and practical aspects of the motivational approach to the formation of cognitive competence in future teachers. The influence of motivation on cognitive development, as well as effective methods of using motivational tools in the educational process, are revealed. Recommendations are provided for creating conditions that encourage students to think actively in pedagogical education.

Key words: cognitive competence, motivational approach, professional training, internal motivation, reflection, learning motivation.

Аннотация: В данной статье проанализированы научно-теоретические основы и практические аспекты мотивационного подхода к формированию когнитивной компетентности будущих учителей. Раскрыто влияние мотивации на когнитивное развитие, а также эффективные способы использования мотивационных средств в образовательном процессе. Представлены рекомендации по созданию условий, побуждающих учащихся к активному мышлению в педагогическом образовании.

Ключевые слова: когнитивная компетентность, мотивационный подход, профессиональная подготовка, внутренняя мотивация, рефлексия, учебная мотивация.

KIRISH

Jahon miqyosida jamiyat rivojlanishining turli sohalariga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, motivatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, pedagogika oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, talabalarning mediasavodxonligini rivojlantirish, turli pedagogik xavf-xatarlar sharoitida ularda masofaviy ta'limni samarali tashkil etish malakasini shakllantirish muhim o'rin egallamoqda.

Shuningdek, bo'lajak pedagoglarning ta'limiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligi va qobiliyatini aks ettiruvchi integrativ o'ziga xoslik sifatida motivatsion yondashuv bilan kredit-modul tizimining o'zaro uyg'unligini ta'minlash alohida dolzarblik kasb etmoqda. Globallashtirish va innovatsion rivojlanish sharoitida o'qituvchilik kasbiga bo'lgan talablar keskin o'zgarib bormoqda. Bo'lajak pedagoglardan nafaqat puxta bilimga ega bo'lish, balki mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, analitik yondashuvni qo'llay olish kabilar talab etilmoqda. Bularning barchasi, o'z navbatida, kognitiv kompetentlikni rivojlantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishning nazariy asoslari, pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, talabalarning o'quv-bilish faoliyatini takomillashtirishning didaktik parametrlari U. Inoyatov, N. Muslimov, Sh. Muslimov, O. Musurmonova, B. Xodjayev, M. Vahobov, M. Mirsoliyeva, B. Ma'murov, L. Bektursinova, M. Pardayeva, J. Otepbergenov kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlaridan M. Axmetov, A. Bazayeva, L. Bocharova, Ye. Vyazovova, T. Dobridina, I. Dulchayeva, E. Zeyer, T. Korotenko, L. Osipova, A. Piligin, V. Pustovoytov, S. Roslyakova, L. Semina kabi olimlar tomonidan zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarda talabalarning kasbiy-bilish faolligini shakllantirish, modul-reyting tizimi asosida talabalarning o'quv-bilish kompetentligini tarkib toptirish, informat-sion-ta'limiy loyihalar vositasida talabalarning kognitiv kompetentligini rivojlantirish masalalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Xorijlik olimlardan T. Byuzen, M. Bernis, M. Piyetra, Ye. Terxart, R. Dyunn, T. Mayes, N. German kabi olimlar tomonidan talabalarda super fikrlashni shakllantirish, o'qitishning modulli va axborot texnologiyalari integratsiyasini ta'minlash masalalari o'rganilgan. Motivatsion yondashuv psixologik va pedagogik adabiyotlarda keng o'rganilgan. A. Maslou, D. MakKlelland, E. Diche va R. Rayanlarning nazariyalari motivatsiyani ichki va tashqi manbalarga asoslab o'rganadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ichki motivatsiya shaxsning ichki ehtiyojlari, intilishlari, o'zini-o'zi anglash istagidan kelib chiqadi. Tashqi motivatsiya esa baho, mukofot, ijtimoiy tan olinish kabi tashqi omillarga bog'liq. Pedagogik faoliyatda ichki motivatsiyani kuchaytirish kognitiv kompetentlikni shakllantirishda samaraliroq vosita sifatida namoyon bo'ladi. Chunki o'quvchi yoki o'qituvchi bilim olish jarayonidan zavqlansa, u harakatining ma'nosini chuqurroq anglaydi va faolroq ishtirok etadi. Motivatsion yondashuv – bu talabalarning ichki va tashqi rag'batlarini uyg'otish orqali ularning o'quv faoliyatini faollashtirish, shaxsiy rivojlanish va o'zlashtirish darajasini oshirishga qaratilgan metodologik tamoyillardir. Ushbu yondashuvning asosiy xususiyati – o'quvchini faol bilim oluvchi subyekt sifatida shakllantirish, ularning mustaqil fikrlash va kognitiv faoliyatga bo'lgan ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kognitiv kompetentlikni shakllantirishda motivatsiya, xususan, ichki motivatsiyaning o'rni beqiyosdir. O'qituvchilik kasbiga bo'lgan samimiy qiziqish, bilim olishdan zavqlanish, o'zini rivojlantirishga intilish kognitiv faoliyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Kognitiv kompetentlik – umumiy intellektual rivojlanish darajasi, axborotni qabul qilish, qayta ishlash va undan foydalanish qobiliyatini aks ettiruvchi ko'p qirrali psixopedagogik hodisadir. U quyidagi asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi:

- bilim va tushunchalar tizimi – o'quvchi yoki o'qituvchi faoliyatida asosiy tayanch bo'luvchi nazariy bilimlar majmuasi;
- kognitiv strategiyalar – mustaqil fikrlash, mantiqiy mulohaza yuritish, muammoli vazifalarni yechish usullari;
- reflektivlik – o'z fikrini, qarorini baholay olish, xatolardan saboq olish, o'zini tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalari;
- ijodiy tafakkur – yangi g'oyalarni ilgari surish, mavjud bilimlarni noan'anaviy holatlarda qo'llay olish qobiliyati.

Bu kompetensiyalarni rivojlantirish ta'lim oluvchilarda analitik va tanqidiy fikrlash asoslarini shakllantiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning o'z kasbiga nisbatan ijobiy munosabati ularning ta'lim jarayonida ko'proq faollik ko'rsatishiga, bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga, muammolarni hal qilishga tayyor bo'lishiga sabab bo'ladi. Motivatsion yondashuv asosidagi samarali strategiyalar quyidagilardir:

- muammoli o'qitish – o'quvchini faol aqliy izlanishga undaydi;
- reflektiv mashg'ulotlar – o'z fikrini tahlil qilish, baholash orqali kognitiv rivojlanishni rag'batlantiradi;
- portfolio va o'z-o'zini baholash tizimi – o'z ustida ishlashga undaydi;
- motivatsion diagnostika – individual yondashuvni aniqlash va rag'batlantirish imkonini beradi;
- mentorlik – bo'lajak pedagoglarga yo'l-yo'riq ko'rsatish orqali ularning professional identifikatsiyasini kuchaytiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda quyidagi yondashuvlar muhim ahamiyatga ega: shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlash; interaktiv metodlardan foydalanish (klaster, fishbone, SWOT, debatlar); axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish; kuzatuv, suhbat, test sinovlari orqali motivatsion holatni muntazam tahlil qilish.

XULOSA

Kognitiv kompetentlik – bu nafaqat bilimlar majmuasi, balki ularni qo'llay olish, tahlil qilish, ijodiy fikr yuritish va qaror qabul qilish qobiliyatidir. Bo'lajak o'qituvchilarni bunga erishishga undaydigan asosiy omillardan biri – motivatsion yondashuvdir. Ta'lim jarayonida o'qituvchilik kasbiga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirish, o'z-o'zini rivojlantirishga intilish, kognitiv faoliyatni chuqurlashtirish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Маслоу А. Мотивация и личность. – М.: Речь, 2007.
2. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67.
3. Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University*. McGraw-Hill Education.
4. Сеитов К.Т. Психология познавательной деятельности. – Ташкент: Фан, 2019.
5. Abdurakhmanova S.M., Axmedova S.R. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T.: Ilm Ziya, 2020.
6. Murodova G.M. Talabalarda kognitiv ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi. – Samarqand, 2021.
7. OECD (2019). *Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030*.
8. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
9. Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.